

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA KOMPYUTER GRAFIKASI MO'DULINI "KVEST" TEXNOLOGIYASI ORQALI O'QITISH METODIKASI

Miryahyoyeva Mashxura Ne'matillo qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich

Ilmiy rahbar: t.f.n., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7826470>

Annotatsiya. Maqolada maktabning Informatika va axborot texnologiyalari fanini samarali tashkil etishda qo'llanilgan "Kvest" texnologiyasi turlari ko'rsatib berilgan. "Grafik axborotlarni qayta ishlash" mo'dulini o'qitishda tavsiyalar keltirilgan. Zamonaviy dars jarayonida o'quvchi mustaqil va jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini egallash ko'zda tutiladi. Nisbatan yangi "Kvest" texnologiyaning bu borada qo'llash sarxadi keng, samarali ekanligi ko'rsatib berilgan. Tajriba sinovi natijalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuter grafikasi, Informatika, "Kvest" texnologiyasi, veb-kvest, ta'lim o'yinlari, Raqamli fotosurat.

TEACHING METHODOLOGY OF COMPUTER GRAPHICS MODULE USING "QUEST" TECHNOLOGY IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS

Abstract. The article shows the types of "Quest" technology used in the effective organization of the school's Informatics and Information Technologies. Recommendations for teaching the "Graphic information processing" module are given. In the course of the modern lesson, the student is expected to acquire the skills of working independently and as a team. It has been shown that the relatively new "Quest" technology has a wide and effective scope of application in this regard. The results of the experimental test are given.

Keywords: Computer graphics, Informatics, "Quest" technology, web quest, educational games, Digital photography.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МОДУЛЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «КВЕСТ» В ОБЩЕОБРАЗОВАЮЩИХ ШКОЛАХ

Аннотация. В статье показаны виды технологии «Квест», применяемые в эффективной организации занятий по информатике и информационным технологиям в школе. Даны рекомендации по обучению модуля «Обработка графической информации». В ходе современного урока предполагается приобретение учащимся навыков работы самостоятельно и в команде. Показано, что относительно новая технология «Квест» имеет в этом отношении широкую и эффективную область применения. Приведены результаты экспериментальной проверки.

Ключевые слова: компьютерная графика, информатика, технология «Квест», веб-квест, развивающие игры, цифровая фотография.

Kirish. G.K.Selevko birinchilardan bo'lib pedagogik texnologiyalarning mohiyatini tahlil qildi, tasnifini taklif qildi, ularni o'quv jarayoniga qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdi, bu uning bir qator darsliklari va ilmiy nashrlarida 90- yillarning oxiridan boshlab o'z aksini topdi. 20-asr Ikki jildlik "Ta'lim texnologiyalari entsiklopediyasi"da 500 ga yaqin ta'lim texnologiyalari, jumladan, ta'lim va ijtimoiy-ma'rifiy amalga oshirish mexanizmini ochib beradi, ma'lum bir ta'lim

texnologiyasini optimal amalga oshirish shartlarini shakllantiradi[1]. Olimlarning fikricha, o'qitish texnologiyasi amaliy didaktika (V. P. Bespalko, V. V. Guzeev, M. V. Klarin va boshqalar). U pedagogik amaliyotning aniq sharoitlarida loyihalashtirilgan o'quv jarayonini amalga oshiradi, o'qitish va o'qitishning real faoliyatini aks ettiradi. Boshqacha qilib aytganda, ta'lim texnologiyasi – bu o'quv va tarbiya faoliyatini tashkil etishning texnikasi, vositalari va usullaridan foydalanishning ilmiy asoslangan amaliyotidir. O'qitish texnologiyasining vazifasi didaktikada ishlab chiqilgan qonuniyat va tamoyillarni samarali o'qitish usullariga aylantirishdan iborat[2]. Bunday interfaol ta'lim texnologiyalarini, xususan «Kvest» texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu texnologiyadan foydalanish uchun dastlab unga oid tushuncha, imkoniyatlari, xususiyatlari, qo'llash bosqichlari, algoritmi bo'yicha tadqiqotchilarning fikrlarini hamda ularni tadqiqotlarini tahlil etish lozim. Ma'lum vaqtgacha “Kvest” va pedagogika parallel ravishda mavjud bo'lib, ular bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan. Bu boradagi inqilob kompyuter texnologiyalari tufayli sodir bo'ldi. “Kvest” texnologiyasi pedagogikaga 20-asrning oxirida, ya'ni kompyuter o'yinlari dunyosi rivojlangandan so'ng kirib keldi. O'tgan asrning 90- yillarida “Sierra” kompyuter kompaniyasi King's Quest, Space Quest, Police Quest kabi o'yinlarini yaratdi [3]. Ushbu ishlab chiqilgan ba'zi kompyuter o'yinlari “Kvest” nomi bilan atala boshlandi. Bu borada E.A.Igumnovanning fikriga ko'ra, “Kvest” – ma'lum bir maqsad uchun kerakli ma'lumotlarni qidirishdir. Uning ta'kidlashicha “Kvest” tushunchasi kompyuter o'yinlari dunyosi rivojlanishidan paydo bo'lgan [4]. E.F.Mostkovaning fikriga ko'ra, “Kvest” – bu inglizcha qidirish, jumboqli o'yin degan ma'noni anglatib, virtual yoki real maydonda joylashtirilgan har xil turdagi onlayn va offlayn o'yinlardir. Bu o'yinning o'ziga xos shakli ishtirokchilarga berilgan vazifalar echimini topishni talab qiladigan intellektual faoliyatdir. Shuning uchun “Kvest” texnologiyasi maktab o'quvchilari, talabayoshlar uchun qiziqarli o'qitish texnologiyasi hisoblanadi [5].

Kvesti texnologiyasi – bu o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishning muammoli shakli, o'qitishning muammoli, tadqiqot, o'yin va axborotkommunikatsiya usullarini integratsiyalash, maqsadli qidirishni birlashtirish, sarguzashtlar va (yoki) bosqichma-bosqich topshiriqlarni bajarishga asoslangan hamda o'quvchi-talabaning o'zini-o'zi tarbiyalash va rivojlantirishga imkon beradi [6].

Bugungi kunga qadar “Kvest” texnologiyalarining qo'llashni har xil turlari ishlab chiqilgan bo'lib, ularni I.N.Sokol quyidagicha klassifikatsiyalaydi [7]: - o'tkazish shakli bo'yicha:

a) kompyuter o'yinli “Kvest”lar. Ya'ni, kompyuter o'yinlari yordamida ta'lim berish.

b) “Veb-kvest”lar. Veb-resurslarni qidirish va tahlil qilish (vebsayt, axborot-ta'lim muhitlari, virtual lug'at va boshqalar);

c) QR “Kvest”lari (QR kodlaridan foydalanish); d) media-“Kvest”lar (Media-resurslarni izlash va tahlil qilish). Ushbu turdagi “Kvest”larga foto va video resurslar kiradi;

e) tabiatdagi “Kvest”lar (ko'chalar, bog'lar va boshqalar); - o'tkazish uslubi bo'yicha: a) aniq vaqtda ta'lim olish. b) amalga oshirish davriga ko'ra “Kvest”lar. Bularga qisqa muddatli kvestlar (bilimlarni mustahkamlash va ularni tizimlashtirish); b) uzoq muddatli “Kvest”lar. Bularga bilimlarni mustahkamlash va o'zgartirishga mo'ljallangan uzoq muddatli, ya'ni bir semestr yoki o'quv yili davomida;

- ish shakli bo'yicha: guruh; individual;

- mavzu bo'yicha: mono “Kvest”;

- fanlararo “Kvest”;
- tuzilishiga ko‘ra: chiziqli; tarmoqli;
- axborot-ta’lim muhiti bo‘yicha: a) an’anaviy ta’lim muhiti; b) virtual ta’lim muhiti; s) texnik platformada: virtual kundaliklar va jurnallar; saytlar; forumlar; d) google – guruhlar, Wiki – sahifalar, ijtimoiy tarmoqlar;

- talabalarning dominant faoliyatiga oid: a) tadqiqot ishi bo‘yicha izlanishlari; b) axborotlarni izlash; s) ijodiy izlanish; d) qidiruv vazifasi; e) o‘yin vazifasi. - aloqa xususiyati bo‘yicha: a) bitta sinf yoki maktab o‘quvchilari; b) bitta tuman o‘quvchilari[8].

Bularning ichida “Veb-kvest”larni ko‘rib chiqamiz. Web Quest – bu birinchi navbatda o‘quv jarayoniga jalb qilingan o‘quvchilarga qaratilgan darsni o‘tkazish yoki uni sinfdan tashqari mashg‘ulotlarga joriy etish maqsadida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning eng so‘nggi vositalaridan biri bo‘lgan texnologiya.

Darhaqiqat, veb-kvest - bu o‘qituvchi o‘quvchilarning interaktiv qidiruv faoliyatini shakllantiradigan ta’lim texnologiyasidir, bunda ular mustaqil ravishda bilim olishga undaydi, ushbu faoliyat parametrlarini belgilaydi, uni nazorat qiladi va vaqt chegaralarini belgilaydi. Ushbu texnologiya guruhlarda ishlashga imkon beradi (uchdan beshtagacha talaba), muloqot qobiliyatlarini, har birining etakchilik fazilatlarini rivojlantiradi, nafaqat bilim olish jarayoniga motivatsiyani, balki o‘z faoliyati natijalari uchun mas’uliyatni ham oshiradi [9].

Informatika fanini o‘qitishda veb-kvestdan foydalanish uchun bir nechta sabablar mavjud [10]:

1) maxsus texnik bilimlarni talab qilmasdan, Internetni o‘quv jarayoniga kiritish usullarining qulayligi;

2) veb-kvest ham yakka tartibda, ham guruhda bajarilishi mumkin, veb-kvestni hal qilishda guruh ishi afzalroqdir;

3) foydalanilganda ma’lum o‘quv maqsadlariga erishiladi, til rivojlanadi - aloqa va axborot almashinuvi;

4) veb-kvestlar tanqidiy fikrlashni, shuningdek, taqqoslash, tahlil qilish, tasniflash, mavhum fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;

5) veb-kvest o‘qituvchining vazifalarini bajarish uchun Internet ma’lumotlarini qidirishga yordam beradi, bu ish bo‘yicha bilimlarni mustahkamlashga va qidiruv tizimlaridagi so‘rovlar suviga ta’sir qiladi,

O‘qituvchidan mustaqil ravishda o‘rganishni rag‘batlantiradi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, hozirgi yoshlar kompyuterga tom ma’noda "aqldan ozgan", veb-kvest ham o‘qitishning ham, talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning ham qiziqarli usuli hisoblanadi. Talabalar vazifalarni "haqiqiy" va "foydali" narsa sifatida qabul qiladilar, bu esa o‘rganish samaradorligini oshiradi[11].

“Veb-kvest”ni “Kvest” texnologiyasining bir turi sifatida e’tirof etish mumkin. “Kvest” texnologiyasi va pedagogikadagi an’anaviy o‘yinlarning farqi muammoli xarakterdagi vazifalar va Internetda ma’lumot izlashda, “Veb-kvest”lar uchun esa – ochiq axborot maydoniga sho‘ng‘ishdir (Internetdagi “Kvest” natijalarining taqdimoti, ya’ni veb-saytlarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda, maxsus kompyuter dasturlaridan foydalangan holda). Bu ta’lim texnologiyalsining qo‘llanilishi zamonaviy jamiyatni ijtimoiy-madaniy xususiyatlari bilan belgilanishini yana bir bor ta’kidlaydi.

Muhokama: “Kvest” texnologiyasining yuqorida qayd etilgan imkoniyatlarini hisobga olgan holda dars jarayoniga tadbiiq etish orqali samarali natijaga erishish mumkin degan xulsaga keldik. Shu bois, ushbu texnologiya asosida darslarni loyihalashning texnologik xaritasini ishlab chiqildi (1-jadvalga qarang). Texnologik xaritani ishlab chiqishda E.A. Igumnova [12], I.M.Logvinova [13], N.YA.Moroz [14] larning ilmiy va uslubiy ishlaridan foydalanilindi[15].

1-jadval.

“Kvest” texnologiyasi asosida darslarni loyihalashning texnologik xaritasi

Ta’lim kvestining texnologik xaritasi

Kvestelementlari	Kvestni ishlab chiqish talablari va mazmuni
Nomi	Qisqa, jozibali, original bo‘lishi kerak
Kvest turi	CHiziqli, halqa va muammoli kvestlar. Kvest turini tanlash kvest darsini bosqichlari rejasini tuzishda muhim hisoblanadi.
Kvest yo‘nalishi	O‘quv predmeti yoki o‘quv faoliyatining yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rsatiladi.
Maqsad va vazifalari	Maqsad umumlashtirilgan xarakterga ega bo‘lishi, tashhis qo‘yilishi kerak bo‘ladi.
Muddati	Ta’lim kvestlari bir dars uchun mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin, bir nechta darslar, bir hafta, bir chorak, bir yil yoki boshqa vaqt davri (qisqa muddatli yoki uzoq muddatli).
Ishtirokchilarni xususiyatlari	yosh O‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda (maktabgacha ta’lim, boshlang‘ich, boshlang‘ich yoki o‘rta maktab o‘quvchilari, talabalar, kattalar) va ularning o‘quv ehtiyojlari.
Kvest ssenariysi	Kvest biror bir afsona, ssenariy asosida tashkil etiladi. O‘yin “Kvest” texnologiyasi asosida darslarni loyihalashning texnologik xaritasi Ta’lim kvestining texnologik xaritasi 2.4. Jadval 24 boshlanishidan oldin voqealar yoki voqea qahramonlari haqida hikoya qilib beriladi. Uni ishlab chiqishda, ijodkorlik, kreaktivlik bilan: voqealarni bo‘rttirish, mashhur belgilarni o‘zgartirish va boshqalar orqali tuziladi. SHunday qilib, real yoki tasavvur (vertual) olamida o‘zingizni o‘yin ichida tasavvur etishingiz mumkin.
Kvest qahramonlari	Kvest mualliflari qahramonlar ro‘yxati va ularning xususiyatlarini taklif qiladilar. Qahramonlarning xarakterlari butunlay badiiy to‘qima yoki real bo‘lishi mumkin. Kvest ishtirokchilarining rollarini tanlash qoidalar bilan belgilanadi: qur’a tashlash yoki ishtirokchilar qobiliyatlari bo‘yicha tanlanishi mumkin.

Asosiy vazifa / asosiy g'oya	Asosiy vazifa muammoli xarakterga ega bo'lishi kerak. Asosiy vazifani ishlab chiqishda jumboqli topishmoq, muammoli vazifalar foydalanish mumkin. Bunda ijodkorlik, ilhom va kreativlik sizga vazifalar turlarini diversifikatsiya (turli xil) qilishga yordam beradi.
Kvest rejasi va unga yordam beruvchi yo'l	O'yin rejasida bir qator hodisalarni ifodalaydigan (asosiy sxema), masalan, bosqichlar, stansiyalar ketma-ketliklar; Bu bosqichlardan o'tish uchun rag'batlantirish qoidalari ishlab chiqilishi, bonuslar 25 yoki jazo qo'llanilishi mumkin. Reja mazmuniga an'anaviy elementlarni kiritish maqsadga muvofiq: ekspozitsiya, ketmaketliklarni bog'lash uchun ko'priklar, rivojlantirish harakatlari, avj nuqtasi va echimlar.
Vazifalar / to'siqlar	O'yin rejasi bo'ylab olg'a borish uchun asosiy vazifa bilan bir qatorda har xil turdagi qo'shimcha vazifalar (ishtirokchilar bir nuqtada uzoq vaqt to'xtab qolmasliklari uchun) ham ishlab chiqiladi; ular orasida muammoli masalalar taklif etilishi maqsadga muvofiqdir.
Yo'nalishlar	Asosiy va qo'shimcha vazifalarni hal etishga qaratilgan maqsadli qidiruvni tashkil etishga yordam beradigan turli maslahatlar, teglar, belgilar tayyorlash mumkin.
Manbaalar	Kvest bosqichlari turli xil manbalardan foydalaniladi. Masalan: adabiyotlar ro'yxati, internet manbalar.
Elektron ta'lim resurslar	Multimediali ilovalar, taqdimotli o'quv resurslar, videoroliklar (ijtimoiy), elektron gadjetlar.
Texnik qurilma va uskunalar	Video ko'zgu, zamonaviy kmpyuter texnologiyalari, mobil qurilmalar.
O'quvchilar faoliyatini baholash mezonlari	Mezonlar o'qituvchi tomonidan taklif etilayotgan vazifalar turi va bajarilgan o'quv "mahsuloti" topshirig'iga qarab ishlab chiqiladi. Har bir bosqichdan o'tishning o'zi baholash sifatida qabul qilinishi ham mumkin. Baholash talabalari bilan ishtirokchilarni oldindan tanishtirib borishingiz mumkin, masalan: jarima yoki rag'bat kartochkalar orqali.
Kvestning natijasi va refleksiya	Natija asosiy vazifaning bajarilishiga mos kelishi kerak, masalan: muammo echildi, topishmoq topiladi, kashfiyot qilindi va hokazo. Kvest mahsuli sifatida ijtimoiy rolik, bukleti, taqdimotlar yoki kashfiyotlar natijalari ko'rinishida bo'lishi mumkin. Refleksiya variantlarini tanlash kvestning maqsad va vazifalariga bog'liq holda tashkil etish maqsadga muvofiq (refleksiya ekrani, o'z-o'zini baholash, "epizodlar" va boshqalar) tashkil etadi.

Bu texnologik xarita yordamiga 7-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fani "Grafik axborotlarni qayta ishlash" mo'dulini o'qitishda har bir mavzu uchun Kvestlar ishlab chiqildi. Veb-kvest yaratishda *joyteka.com*[16], *Wixsite.com*[17], *Autoplay medio studio*, *PowerPoint* imkoniyatlaridan keng foydalanildi. (2-jadvalga qarang).

2-jadval.

TA'RIFLARGA ETKAZIB SO'ZLARNI QO'SHING:

1. Uchburchakning balandligi har qanday tepadan qarama-qarshi tomonga tushirilgan _____ ga teng.
2. Uchburchak - bu bir va uchta segmentda yotmaydigan uchta nuqtadan, juft-juft bo'lgan figuradir. _____, bu nuqtalarni bog'lash.
3. Parallelogramma to'rtburchak, qarama-qarshi _____ juft parallel.
4. _____ parallelogramm burchaklari teng.
5. To'rtburchak diagonalining kvadrati _____ kvadratga teng uning tomonlari.
6. Agar parallelogrammaning barcha tomonlari teng bo'lsa, bu parallelogramma deyiladi

Harflar: 1. Bulutli yo'lda. 2. Gulzor. 3. Skameykada. 4. Yashash xonasi. 5. Ko'chatlar. 6. Katta karavot.

Harflar: 1. Bulutli yo'lda. 2. Gulzor. 3. Skameykada. 4. Yashash xonasi. 5. Ko'chatlar. 6. Katta karavot.

SQUERT- INLIZCHA KVADRAT DEYILADI.

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 24- umumta'lim maktabi 7-sinflarini tanlab oldi. Bu sinflarda darslar ikki xil usul: an'anaviy va noan'anaviy usullar asosida o'tkazildi. 7-sinflarning 7-A va 7-B sinflari "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan tajriba va nazorat sinflari tanlab oldi. Tajriba guruhida mashg'ulotlar "Kvest" texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanib yaratilgan "Elektron axborot ta'lim resursi" va veb sayt asosida, nazorat guruhida esa an'anaviy dars o'tish usuli yordamida olib bordi. Tajriba guruhida dars jarayoni kompyuterning texnik vositalari, elektron doska yordamida dars mashg'ulotlarida tayyorlangan "Elektron axborot ta'lim resursi" ni qo'llab o'quv mashg'ulotlari o'tildi. Nazorat guruhida dars jarayoni an'anaviy dars o'tish usuli bo'yicha olib borildi. Tajriba-sinov ishlarini olib borish jarayonida 9-sinf o'quvchilaridan fanni o'qitish mazmuni, o'rganish shart-sharoitlari, metodlari tanlanib, savol-javob, pedagogik kuzatish natijalari, o'quvchilarni bilimni nazorat qilish va baholash mezonlari jamlandi 2022-2023 o'quv yili davomida amalga oshirildi. Jami 36 nafar o'quvchi qatnashdi.

Tajriba-sinov ishlariga veb saytdan tog'ri foydalanish va amaliyot jarayonlariga tadbiiq qilish uchun veb-kvestni to'g'ri qo'llash jarayonini o'rganish, zamonaviy kvestlar yaratish bosqichlarini ishlab chiqishdan to'g'riligini tekshirish maqsadida matematik-statistika usullaridan va tajriba-sinov ishi natijalarini qayta ishlash uchun matematik statistik usullardan foydalanildi.

Umumlashtiruvchi tajriba-sinov ishlari natijalari

Sinflar	O'quvchilar soni	Baholash mezonlari			
		5	4	3	2

Tajriba sinfi	25	5	8	10	-
Nazorat sinfi	24	2	3	14	-

Baholarning o'rtacha arifmetik qiymatlari bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalarining diagrammasi

Xulosa. Shunday qilib, Wix konstruktori yordamida mavzularni oddiy informatika veb-questi ishlab chiqildi, o'quvchilar uni zerikarli darslikdan farqli ravishda zavq bilan o'rgandilar. Rivojlangan quest hayot tajribasi asosida talabalar uchun muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi, ularni tizim-faoliyat yondashuviga va shuningdek, Davlat Ta'lim Standartiga to'liq mos keladigan ma'lumotlarni qidirish va tanlashga majbur qiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida darslarni tashkil etishda "Kvest" texnologiyasida foydalanish tavsiya etiladi. Chunki "Kvest" texnologiyasi yordamida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning o'zini ustida mustaqil ishlashga va mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikma va malakalari shakllanadi. "Kvest" texnologiyasi asosida darslarni loyihalashda fanning xususiyatida kelib chiqib, tashkil etish bosqichlarini va algoritmlarini takomillashtirish va moslashtirish lozim.

REFERENCES

1. Селевко Герман Константинович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.selevko.net/bio.php> (дата обращения: 12.03.2016).
2. Игумнова Е.А., Радецкая И.В. Квест-технология в образовании. Учебное пособие для студентов высш. и сред. учебных заведений. – Чита: Забайкал. гос. ун-т, 2016.
3. Боймуродова Г.Т. малака ошириш тизимини модернизациялаш жараёнида ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантириш механизми // Педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати.
4. Е. Ф. Мосткова. Роль квест-технологий в образовании и воспитании Школьников // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результативности : материалы III Международной научно-практической кон-ференции / Челябинск – Москва, 26–27 октября 2017 г. / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск : ЧИППКРО

5. D.O'.Qarshiyeva. Darslarni "Kvest" texnologiyasi asosida loyihalashni takomillashtirish.Uslubiy qo'llanma – Toshkent, 2022- yil
6. Игумнова, Е. А. Квест-технология в образовании // Учеб.Пособие. – Чита : ЗабГУ – 2016. – 164 с
7. Мосткова Е. Ф. Роль квест-технологий в образовании и воспитании школьников // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результативности Материалы III Международной научно-практической конференции Челябинск, 26–27 октября 2017 года. – Челябинск ЧИППКРО. 2017. –С. 273- 275.
8. D.O'.Qarshiyeva. Darslarni "Kvest" texnologiyasi asosida loyihalashni takomillashtirish.Uslubiy qo'llanma – Toshkent, 2022- yil, 52 bet.9-10b
9. Будилова, А.С. Использование веб-квестов при обучении компьютерной графике // Наука и перспективы. 2017. № 1 [Электронный ресурс] URL: nip.esrae.ru/13-92 (дата обращения: 2017)
10. Знакомимся с образовательной интернет-технологией: веб-квест [Электронный ресурс]. URL: <http://iktylka.blogspot.com/2009/02/5.html> (дата обращения: 2017).
11. Щербина А. Н., МБОУ СОШ №4, г. Нижний Тагил, Россия Веб-Квест – Как Инновационная Технология В Системе Реализации Фгос
12. Логвинова, И. М. Конструирование технологиче-ской карты урока в соответствии с требованиями ФГОС / И. М. Логвинова, Г. Л. Копотева // Управление начальной шко-лой. – 2011. – № 12.
13. Мороз, Н. Я. Конструирование технологической карты урока: науч.-метод. пособие / Н. Я. Мороз. – Витебск: ВОГ ИПК и ПРР и СО, 2006.
14. Нарзиева Н. Н. умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Тошкент, 2018. – 152 б.
15. D.O'.Qarshiyeva. Darslarni "Kvest" texnologiyasi asosida loyihalashni takomillashtirish.Uslubiy qo'llanma – Toshkent, 2022- yil, 52 bet. 23-26 b.